

ENSAIO SOBRE A CASA CARIOCA. 1928 – 1935

SOUZA, GREYCE

PPGAU-UFF

Greyce.arq@gmail.com

RESUMO.

O presente artigo trata da análise comparativa de duas edificações residenciais projetadas para a cidade do Rio de Janeiro, sendo uma localizada no tradicional bairro da Tijuca, na Zona Norte da cidade, em 1928 e outra no recém-inaugurado bairro de Copacabana, na Zona Sul, em 1933.

Ambas as construções foram projetadas e executadas pela empresa Freire e Sodré Engenharia. Fundada em 1921, a empresa, mais tarde chamada Companhia Construtora Freire e Sodré, surgiu simultaneamente ao período de expansão urbana do Rio de Janeiro do início do século XX. Criada pelos engenheiros Mário Freire e Álvaro Sodré, a empresa teve uma trajetória de sucesso e se tornou referência na construção civil carioca. Ao longo de quase cinco décadas, atuou em diversos bairros da cidade, consolidando sua presença no cenário carioca.

As residências aqui estudadas, ainda que concebidas no mesmo período, apresentam diferenças estilísticas claras: enquanto a da Tijuca possui referências neocoloniais e hispânicas, a de Copacabana incorpora elementos inspirados nas linhas do Art Déco e explicita os ares modernos de Copacabana.

Palavras-chave: CASA CARIOCA, MODOS DE HABITAR, MORAR MODERNO

1. INTRODUÇÃO

O início do século XX foi marcado por diversas mudanças políticas e sociais como a abolição da escravatura, a Proclamação da República e o avanço dos transportes que impulsionaram a modernização urbana do Rio de Janeiro. Nesse contexto de reorganização das hierarquias sociais, elites e classes médias emergentes passaram a investir na residência unifamiliar como símbolo de status, tornando-a mais sofisticada e central na paisagem urbana.

Este trabalho compara duas casas construídas no Rio de Janeiro pela empresa Freire e Sodré: uma na Tijuca em 1928, ainda referenciada nas ideias neocoloniais e missões, e outra em Copacabana em 1933, com influências *Art Déco* e modernas. A análise mostra como a arquitetura reflete mudanças nos hábitos das famílias cariocas no início do século XX, especialmente nos espaços internos das residências.

Objetiva-se compreender, por meio do estudo da setorização arquitetônica, como se configuravam os espaços interiores das primeiras casas do Rio de Janeiro no século XX.

A partir da visão de autores como William Bittar e Salvador Veríssimo (1999)¹, Carlos Lemos (2006)², e Nestor Goulart (1970)³, cujas obras oferecem relevantes contribuições teóricas e históricas para o entendimento das dinâmicas espaciais, sociais e culturais desse período, procura-se refletir sobre as mudanças nos hábitos domésticos, nas relações familiares, nas possibilidades construtivas do período e assim buscar compreender as transformações ocorridas na organização dos respectivos espaços internos residenciais.

2. METODOLOGIA

Segundo os autores Francisco Veríssimo e William Bittar (1999)⁴ mudanças no modo de habitar, bem como na organização plantas e dos programas de necessidades em Arquitetura estão diretamente ligados às transformações da família brasileira e de seus aspectos comportamentais. A partir desta premissa, optou-se por analisar os espaços interiores das residências através de sua setorização, ou seja, estudando os espaços de acordo com os seus usos social, íntimo ou de serviço, considerando o contexto histórico das famílias no recorte temporal de construção de cada uma.

Desta forma acreditamos contribuir para o conhecimento dos interiores da Casa Carioca do início do século XX, trazendo uma perspectiva mais relacionada a espacialidade do que ao mobiliário da época.

3. A LOCALIZAÇÃO – OS BAIRROS DE COPACABANA E TIJUCA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Com a chegada da família real ao Brasil em 1808, o Rio de Janeiro passou por melhorias urbanas e expansão da sua infraestrutura. A Tijuca se beneficiou desse processo, com crescimento populacional e maior integração à cidade por meio dos transportes coletivos. Na transição para o século XX, a República trouxe novos padrões de distinção social. A Tijuca se firmou como um bairro nobre, abrigando residências imponentes que refletiam os valores da elite carioca.

Enquanto isso, a cidade se expandia em outras direções. A Zona Sul, antes pouco ocupada, começou a ser explorada, e Copacabana surgiu como novo território urbano, viabilizado pelos transportes e pela busca por novos modelos de moradia. No fim do século XIX e início do XX, Copacabana passou de arrabalde litorâneo a símbolo da modernidade carioca.

4. TERRENO, IMPLANTAÇÃO E SEUS PROPRIETÁRIOS

Em 1928, o jurista e presidente do Instituto dos Advogados do Brasil Otto de Andrade Gil (1902–1994) encomendou o projeto e a construção de uma residência de dois pavimentos no terreno situado na Rua Almirante Cochrane, na Tijuca, via que foi aberta como uma extensão da Rua Mariz e Barros, entre as Ruas São Francisco Xavier e Conde de Bonfim.

Localizado na altura do número 23, o lote possui forma retangular com testada de 15 metros e profundidade de cerca de 40 metros. A residência encontra-se majoritariamente centralizada no terreno, com deslocamento para a esquerda de 2,70m, para direita de 2m e com afastamento frontal de 8m. Sua forma segue um traçado ortogonal em um único corpo principal, acrescido de uma edícula retangular na parte posterior do lote (Fig. 01).

Figura 01 - Planta de situação da residência da Rua Almirante Cochrane na Tijuca. Acervo do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro (AGCRJ), 2025

Figura 02 - Planta de situação da residência da Rua Bolivar em Copacabana. Acervo AGCRJ, 2025.

Em 1933, o Sr. Paulino Silveira de Mello, encomendou o projeto e a construção de uma residência no terreno situado na rua Bolivar nº 23, em Copacabana, para sua esposa Sr. Sara Eugenia de Souza Mello. A Rua que começa na Avenida Atlântica e termina na Rua Pompeu Loureiro, cruza importantes vias como a Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Sua forma é cúbica, resultante da justaposição de prismas. O lote fica na esquina da rua Ayres Saldanha, a testada da Rua Bolivar, possui 10,85m, enquanto a da rua Ayres Saldanha possui 14,05m (Fig. 02).

5. ARQUITETURA

Representando uma síntese entre o resgate das tradições coloniais e a valorização estética da arquitetura hispânica no Brasil do início do século XX, a residência localizada na Rua Almirante Cochrane revelava com clareza os traços marcantes do estilo neocolonial com fortes influências hispânicas (Fig. 03).

Figura 03 – Fachada da residência da Rua Almirante Cochrane na Tijuca. Fonte: Acervo IMS, 2025.

Evocando a modernidade que ganharia força nas décadas seguintes, a residência localizada na Rua Bolívar, em Copacabana, buscava através de uma arquitetura marcada por traços modernos uma composição volumétrica baseada em formas cúbicas sobrepostas. Ainda que voltada para uma estética racional e geométrica, a edificação não abandona os elementos decorativos característicos do Art Déco. Essa combinação entre inovação formal e ornamentação refinada traduz o espírito de transição que permeava a arquitetura do período (Fig. 04).

Figura 04 – Fachada da residência da Rua Bolivar em Copacabana. Fonte: Acervo IMS, 2025.

6. PLANTAS

As plantas baixas da ambas as residências apresentam uma setorização semelhante. No pavimento térreo os setores social e de serviço e no 2º pavimento o setor íntimo. Observa-se, no entanto, que na Tijuca os espaços eram muito mais amplos e em maior número (Figs. 5 e 6).

Figura 5 – Plantas baixas dos pavimentos Térreo e Superior da Rua Almirante Cochrane na Tijuca. Souza, G., 2025.

Figura 6 – Plantas baixas dos pavimentos Térreo e Superior da Rua Bolivar em Copacabana. Souza, G., 2025.

7. SETORIZAÇÃO

Cada setor é analisado cronologicamente, abordando-se o espaço físico e social, verificando-se suas inter-relações. Em muitas ocasiões, para compreensão da arquitetura temos que nos valer de outros conhecimentos acessórios como a estética, a antropologia cultural, a sociologia, a história, sem pretensão de dominar todas essas áreas, mas utilizando-as como fermentas essenciais. Assim cada espaço é investigado e recebe uma interpretação quanto ao seu “habitar”, não pretendendo esgotar o assunto ou fechar a questão, mas abrir uma janela sobre um tema multifacetado e envolvente que é o ato de ocupar “um espaço”, o “próprio espaço”, o “espaço criado” por um homem para utilização de outrem. (VERÍSSIMO; BITTAR, 1999)⁵

7.1 Setor Social

Figura 07 – Living room casa Tijuca. IMS, 2025.

Figura 8 – Hall de acesso casa Copacabana. IMS, 2025.

A observação do ambiente social evidencia que na casa da Tijuca buscava-se demonstrar *status* por meio de um ambiente com múltiplos bens integrados (Fig.7). Embora aqui já se observasse certa integração entre os

ambientes, foi na residência moderna que essa fluidez espacial se intensificou com o uso dos grandes vãos envidraçados.

Na casa moderna o que se verifica são espaços integrados, permeáveis e paredes sem ornamentos; suas linhas retas e arestas marcadas revelam a racionalidade que orienta todo o projeto (**Fig.08**).

As esquadrias, também evidenciam os contrastes entre as duas residências. Na casa moderna, a presença de amplas esquadrias que rasgam os planos verticais e permitem generosa entrada de luz natural revelam uma intenção clara de integração entre interior e exterior, indo além da simples adoção da planta livre. Além dos ambientes internos integrados entre si, há quase que uma tentativa de integração entre o interno e o externo. Em contraponto, na casa da Tijuca as esquadrias são menores e reforçam uma configuração mais contida e introspectiva, marcada por limites visuais e físicos mais definidos e rígidos.

Ainda sobre a integração do ambiente interno e externo, observa-se nas duas residências a presença da varanda, ambiente tradicional na arquitetura das casas brasileiras, que funciona muitas vezes como uma barreira entre o espaço público e o privado, entre a rua e o setor social.

A casa da Tijuca além de contar com a varanda como elemento filtrante entre o meio externo e interno utiliza-se também do jardim, como mais um componente de transição. Ambos funcionam como barreiras suaves que articulam o espaço público e o privado, reforçando o caráter introspectivo e tradicional da moradia. Essa transição é marcada por recursos construtivos típicos do estilo neocolonial com referências hispânicas, como os arcos sustentados por pilares robustos, que moldam o acesso principal e evocam uma estética de elegância e pertencimento histórico.

Em contraste, a casa situada em Copacabana, bairro de ocupação mais recente e marcado por uma linguagem urbana moderna, mantém a presença da varanda como elemento de mediação, mas elimina o jardim como espaço de transição. Essa ausência revela, por um lado, o afastamento das convenções tradicionais observadas na casa da Tijuca e, por outro, a abertura para novas possibilidades formais e espaciais que a arquitetura moderna propõe.

7.2 Setor de Serviços

Nas duas casas ambos os programas de necessidades são bastante similares, diferentemente do que se observava em décadas passadas. A área de serviços se localiza próximo à área social. A copa serve de apoio à cozinha e se conecta à sala de jantar na área social. Esta, pode ou não ser acessada diretamente pela copa, como no caso da residência de Copacabana, ou no caso da residência da Tijuca, onde a conexão acontece pela sala de almoço, que serve também para rápidas refeições da família.

Além das áreas de serviço internas, destacam-se também as garagens. No contexto de expansão da cidade o carro tornou-se além de objeto de *status*, um instrumento indispensável para percorrer distâncias moderadas, mas não eram todos que podem adquiri-lo. A garagem chegou às casas brasileiras de forma modesta no final do século XIX e início do século XX, muitas vezes reutilizando o espaço anteriormente destinado às carruagens, com acesso ora pelo centro, ora pela lateral do terreno.

7.3 Setor de Íntimo

Este setor em termos sistema distributivo, talvez seja o que menos sofreu impacto no decorrer dos anos. Os espaços íntimos de ambas as residências foram projetados de modo a preservar os valores tradicionais da época, mantendo a área íntima apartada da área social e de serviços no pavimento superior, sendo acessada apenas pelos próprios residentes, proporcionando conforto e privacidade dentro dos limites das normas sociais da década.

Figura 9 – Gabinete casa Tijuca. IMS, 2025.

Na casa da Tijuca, encontramos além dos quartos um gabinete (Fig. 9) e uma biblioteca, cujo acesso é independente da área social e de serviços, através de uma escada exclusiva. Dada a estrutura patriarcal da época, pode ser deduzido como um espaço reservado ao chefe da família para trabalho e estudo, reforçando assim seu estereótipo de provedor e responsável pelas decisões familiares. Tal configuração espacial dialoga diretamente com o perfil da família tradicional tijuca, em que a hierarquia e a distinção de funções eram expressas também na arquitetura da casa.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Segundo Reis Filho (2004)⁶, a organização espacial das residências até meados do século XX refletia hierarquias sociais herdadas do período escravocrata, valorizando os ambientes voltados à recepção e relegando os setores de serviço e intimidade ao desprestígio.

A comparação entre os interiores da residência moderna da Rua Bolívar, em Copacabana, e os da casa neocolonial na Tijuca, evidencia não apenas semelhanças formais, mas também continuidades simbólicas que atravessam diferentes momentos da arquitetura brasileira. Ainda que a casa moderna anuncie uma ruptura estética, através da sua volumetria racional, linhas retas e ausência de ornamentos, sua organização espacial interna preserva lógicas herdadas do passado, como a separação rígida entre os espaços sociais e os de serviço. Essa hierarquia espacial, presente também na casa neocolonial, reforça a permanência de valores sociais profundamente enraizados, mesmo diante de novas propostas arquitetônicas.

Outro ponto de convergência entre as duas residências está na valorização dos ambientes voltados para a rua, que concentram os espaços de convivência. Já a parte posterior das casas, eram destinadas às funções de apoio e serviço. Essa lógica espacial, presente em ambas as casas, destaca como a arquitetura pode perpetuar estruturas sociais, mesmo quando se propõe a inovar.

A análise da setorização das duas residências permitiu elucidar que, apesar das diferenças entre o neocolonial e o moderno, há uma persistência de valores espaciais e simbólicos que atravessam os estilos arquitetônicos. A casa moderna inicia e anuncia através de sua forma uma ruptura com os valores estéticos do passado, mas ainda incorpora internamente elementos de uma organização funcional que se assemelha ao passado colonial, apesar dos espaços mais reduzidos.

Este trabalho busca contribuir para a compreensão dos modos de morar da elite carioca nas primeiras décadas do século XX, analisando como o espaço construído expressa e perpetua estruturas sociais. Ele se insere na pesquisa maior intitulada Transformações nos Modos de Morar do século XX, coordenada pela Profa. Dra. Denise Vianna Nunes na EAU-UFF.

9. NOTAS E CITAÇÕES

- 1 VERÍSSIMO, Francisco, e William Bittar. 500 Anos da Casa no Brasil. Rio de Janeiro: Ediouro, 1999.
- 2 LEMOS, Carlos. Arquitetura Brasileira. São Paulo: Melhoramentos, 2006.
- 3 REIS FILHO, Nestor Goulart. Quadro da Arquitetura no Brasil. São Paulo: Perspectiva, 2004.
- 4 VERÍSSIMO, Francisco, e William Bittar. 500 Anos da Casa no Brasil. Rio de Janeiro: Ediouro, 1999, 20–29.
- 5 VERÍSSIMO, Francisco, e William Bittar. 500 Anos da Casa no Brasil. Rio de Janeiro: Ediouro, 1999, 14–15.
- 6 REIS FILHO, Nestor Goulart. Quadro da Arquitetura no Brasil. São Paulo: Perspectiva, 2004, 72.

10. REFERÊNCIAS

Livros

- ABREU, Maurício de. *Evolução Urbana do Rio de Janeiro*. Rio de Janeiro: Iplanrio, Ed. J. Zahar, 1988.
- ARAGÃO, Solange de. *Ensaio sobre a casa brasileira do século XIX*. São Paulo: Blucher Acadêmico, 2011.
- CARDOSO, E.L.; VAZ, L.F.; ALBERMAZ, M.; AIZEN, M.; PECHMAN, R.; *História Dos Bairros - Memória Urbana - Tijuca*. Rio de Janeiro: João Fortes Engenharia/Index, 1984.

- CARDOSO, E.L.; VAZ, L.F.; ALBERMAZ, M.; AIZEN, M.; PECHMAN, R.; *História Dos Bairros - Memória Urbana - Copacabana*. Rio de Janeiro: João Fortes Engenharia/Index, 1986.
- CORRÊA, R. L. *O espaço urbano*. 2ª Edição. Rio de Janeiro: Ática, 1993.
- LEMOS, C. *Arquitetura Brasileira*. São Paulo: Melhoramentos, 2006.
- MENDES, Chico; VERÍSSIMO, Chico; BITTAR, William Seba Mallmann. *Arquitetura no Brasil: de Deodoro a Figueiredo*. Rio de Janeiro: Imperial Novo Milênio, 2015.
- PANERAI, Philippe. *Análise urbana*. Brasília: Universidade de Brasília, 2006.
- REIS FILHO, Nestor Goulart. *Quadro da arquitetura no Brasil*. 4ª edição São Paulo: Perspectiva, 2004.
- RIBEIRO, Luís César de Queiroz. *Dos cortiços aos condomínios fechados*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1997.
- SILVEIRA, Marcelo da Rocha; BITTAR, William Seba Mallmann. *No centro do problema arquitetônico nacional: a modernidade e a arquitetura tradicional brasileira*. Rio de Janeiro: Rio Books, 2013.
- VAZ, Lílian Fesller. *Modernidade e Moradia-habitação coletiva no Rio de Janeiro – Séculos XIX e XX*. Rio de Janeiro: 7Letras, 2002.
- VERÍSSIMO, Francisco Salvador. BITTAR, William Seba Mallmann. *500 Anos da Casa no Brasil*. Rio de Janeiro: Ediouro, 1999.
- WAISMAN, Marina. *O Interior da História. Historiografia arquitetônica para uso de latino-americanos*. São Paulo: Editora Perspectiva, 1999.

Artigos

NUNES, Denise Vianna. “Palacete Pinakothek: projecto e construção de Eduardo V. Pederneiras” Colóquio internacional a casa senhorial: anatomia dos interiores – entre o rural e o urbano, nos séculos XVII a XIX. Vassouras, 2024.

Arquivos consultados

Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro (AGCRJ) – Processo nº2667 CX 69 Ano 1928
Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro (AGCRJ) – Processo nº28149 CX 42 Ano 1933
Instituto Moreira Salles (IMS)
Biblioteca Nacional/ Hemeroteca Digital Brasileira

11. BIOGRAFIA

Greyce Souza, Mestranda de Arquitetura e Urbanismo pelo Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Fluminense (PPGAU – UFF). Pesquisadora no grupo de Pesquisa CNPq: Modos de Habitar no Rio de Janeiro (MHRJ/UFF) - A pesquisa objetiva investigar as transformações espaciais das habitações fluminenses a partir do século XX e verificar as diversas formas de habitar surgidas com a possibilidade de verticalização das edificações.